

УДК 340.134-044.247:061.1ЄС

Новіков Євген Андрійович –

кандидат юридичних наук,
докторант кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<http://orcid.org/0000-0002-6085-8258>

Yevhen A. Novikov –

PhD in Law, Doctoral Student of the European Union Law Department
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, 61024, Ukraine)
<http://orcid.org/0000-0002-6085-8258>

Білецький Андрій Андрійович –

студент другого курсу факультету міжнародного та європейського права Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<http://orcid.org/0009-0007-3686-5996>

Andrii A. Biletskyi –

second-year student of the Faculty of International and European Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, 61024, Ukraine)
<http://orcid.org/0009-0007-3686-5996>

Особливості реалізації державного суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі

Суверенітет, як фундаментальна ознака державної влади, безпосередньо впливає як на політико-правові процеси всередині країни, так і на реалізацію зовнішньої політики, зокрема вступ до складу міжнародних організацій та інтеграційних об'єднань. Серед останніх найбільшу роль в сучасному світі відіграє Європейський Союз, який є результатом процесу європейської інтеграції.

Статтю присвячено аналізу особливостей реалізації суверенітету в умовах членства держави в Європейському Союзі. Питання про особливості реалізації державного суверенітету постало із започаткуванням європейського інтеграційного процесу в 1951 р., оскільки розбудова об'єднаної Європи потребувала делегування окремих суверенних прав і повноважень від національних урядів держав-членів до інститутів Європейських співтовариств, а згодом – Європейського Союзу. Процеси поглиблення й розширення інтеграції обумовлюють потребу збільшення обсягу делегованих прав. Це, в свою чергу, закономірно породжує питання про розвиток процесу де суверенізації, який зрештою може призвести до припинення існування держав. За результатами проведеного аналізу в статті аргументовано висновок, що вказані процеси не загрожують державам-членам ЄС втратити свій суверенітет. Держави-члени були й залишаються «господарями установчих договорів», а отже мають необхідні важелі для дотримання балансу між наднаціональними та міжурядовими засадами організації та функціонування Європейського Союзу. Поглиблення інтеграційного процесу призводить не до передачі суверенітету на наднаціональний рівень влади, а лише до тимчасової передачі права їх здійснення. Як наслідок, національні уряди самостійно вирішують питання стосовно того, в яких сферах інтеграції вони беруть участь і які права у цьому зв'язку вони вважають доречним передати інститутам ЄС. Крім того, Лісабонський договір гарантує право вільного виходу держави-члена зі складу Європейського Союзу, а отже повернення усіх делегованих прав.

Ключові слова: державний суверенітет, суверенні права, наднаціональність, європейська інтеграція, Європейський Союз, держави-члени.

Ye.A. Novikov, A.A. Biletskyi Features of Implementation of State Sovereignty in Conditions of Membership in the European Union

Sovereignty, as a fundamental feature of state power, directly affects both political and legal processes within the country and the implementation of foreign policy, including accession to international organizations and integration associations. Among the latter, the European Union, which is the result of the European integration process, plays the greatest role in the modern world.

The article analyzes the peculiarities of the exercise of sovereignty in the context of the State's membership in the European Union. The issue of the specifics of the exercise of State sovereignty arose with the launch of the European integration process in 1951, since the development of a united Europe required the delegation of certain sovereign rights and powers from the national governments of the Member States to the institutions of the European Communities, and subsequently to the European Union. The processes of deepening and broadening integration necessitate an increase in the scope of delegated rights. This, in turn, naturally raises the question of the development of the de-sovereignization process, which may eventually lead to the termination of the existence of states. Based on the results of the analysis, the article concludes that these processes do not threaten the EU Member States with the loss of their sovereignty. The Member States have been and remain the “masters of the founding treaties”, and therefore have the necessary levers to maintain a balance between supranational and intergovernmental principles of organization and functioning of the European Union. The deepening of the integration process does not lead to the transfer of sovereignty to the supranational level of government, but only to the temporary transfer of the right to exercise it. As a result, national governments decide on their own which areas of integration they participate in and which rights they consider appropriate to transfer to the EU institutions. In addition, the Lisbon Treaty guarantees the right of free withdrawal of a member state from the European Union, and thus the return of all delegated rights.

Keywords: state sovereignty, sovereign rights, supranationality, European integration, European Union, member states.

Постановка проблеми. Державний суверенітет – це багатогранне політико-правове поняття, що входить до категоріального апарату загальної теорії права, конституційного, адміністративного та міжнародного права. Державному суверенітету традиційно приділяється багато уваги, а тому він вважався доволі дослідженим феноменом. Ситуація змінилася у другій половині ХХ ст. в наслідок стрімкого розвитку європейського інтеграційного процесу відповідно до Договору про Європейське об'єднання вугілля та сталі (1951 р.) та Римських угод (1957 р.), який призвів до створення якісно нової моделі влади, в якій сформувався потужний наднаціональний (наддержавний) інституційний блок [19]. Поглиблення та розширення інтеграційного процесу призвело до створення Європейського Союзу, який символізував перелив інтеграцій з економічної в політичну сферу, що ускладнило вирішення питань про визначення правової природи об'єднаної Європи, а також про особливості реалізації суверенітету держав-членів в умовах членства в ЄС [17].

Занепокоєнням держав-членів Європейських співтовариств/ Європейського

Союзу процесом поступового зосередження на наднаціональному рівні реалізації постійно зростаючого числа суверенних прав і повноважень, перетворення об'єднаної Європи суверенне утворення федеративного зразка традиційно обумовлене страхом втрати суверенітету [2]. Саме цим пояснюється причина провалу ратифікації Договору про європейське оборонне співтовариство та відмова від подальшої розробки проекту Договору про Європейське політичне співтовариство (1954 р.) [20], припинення ратифікації Договору про створення Конституції для Європи (2004 р.), а також вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу (2020 р.).

Проблема збереження суверенітету за державами-членами ЄС набула нової гостроти в контексті дискусій та суперечок навколо можливих перспектив реформування Європейського Союзу, який в ХХІ ст. зіткнувся з такими небезпечними для його існування кризами, як валютно-фінансова, міграційна та кліматична, пандемія Covid-19, а також російська агресія стосовно України. Прихильники над національності наполегливо наголошують на необхідності трансформації Європейського

Союзу у державно-правове утворення федеративного зразка, вбачаючи в цьому єдиний шлях консолідації політичних сил всередині об'єднаної Європи для вирішення широкого спектру політичних, економічних, оборонних і безпекових проблем, розв'язання яких все ще перебуває у юрисдикції національних держав. У той же час євро скептики наголошують на остаточній втраті державами-членами ЄС свого суверенітету, що може призвести до утиску національних інтересів і руйнації національної ідентичності.

Виходячи із зазначеного, слід констатувати, що дослідження концепції державного суверенітету в умовах європейського інтеграційного процесу залишаються вкрай актуальними через постійне оновлення викликів, а також практично значущою, зважаючи на прагнення України набутти членство в Європейському Союзі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Європейська інтеграція та її вплив на суверенітет держав членів є об'єктом комплексних досліджень з моменту створення Європейського співтовариства вугілля та сталі в 1951 р. У цілому за цим напрямом наукових пошуків написано багато монографій та наукових статей, що створю враження достатнього опрацювання проблеми. Однак, процеси поглиблення й розширення інтеграції, з одного боку, а також поява нових загроз і викликів, на які змушений реагувати Європейський Союз, з другого, обумовлюють нові, малодосліджені аспекти реалізації державного суверенітету в умовах розбудови об'єднаної Європи.

Концептуальні засади державного суверенітету, а також загальні аспекти його забезпечення в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів були висвітлені в наукових працях таких зарубіжних вчених, як R. Bellamy [33], N. Brack [25], E. Cloots [27], N. Jabko [31]. Сьогодні ідея «європейського суверенітету», висунута Е. Макроном і Ж.-К. Юнкером, активно використовується в академічних дебатах щодо розкриття ролі ЄС у світі (Т. Verellen [34]), а також в офіційних політичних документах Євросоюзу, де використовуються поняття на кшталт «технологічний» [29], «економічний» та

«фінансовий суверенітет» об'єднаної Європи [28].

У вітчизняних наукових пошуках більше уваги приділяється питанням співвідношення суверенітету і суверенних прав, практики їхньої реалізації в Європейському Союзі (Ю. Байдін [1; 2], М. Гаврильців, Г. Лук'янова [4], О. Прієшкіна, О. Харченко [7], Х. Якименко [15], І. Яковюк [35]); впливу Європейського Союзу на суверенітет держав-членів та країн кандидатів (М. Шульга [14], І. Яковюк [21]); виходу держав-членів зі складу Євросоюзу (Д. Бойчук, І. Супрунова [10], Ж. Чевичалова [13], І. Яковюк [16]), а також принципів субсидіарності та лояльної співпраці (В. Єфіменко [5], О. Трагнюк [11], Яковюк [18; 22; 23]). Разом з тим чимало аспектів піднятої проблеми залишаються недостатньо розробленими у вітчизняній науці, що зумовлює актуальність дослідження.

Метою статті є дослідження впливу членства країни у складі Європейського Союзу на реалізацію державного суверенітету.

Виклад основного матеріалу. Дослідження комплексного за своїм характером питання реалізації державного суверенітету державами-членами Європейського Союзу, а також аналіз аспектів забезпечення власного суверенітету країнами-кандидатами на вступ до ЄС є неможливим без попереднього визначення окремих методологічних засад, на базі яких буде проводитись подальше вивчення проблематики, порушеної в цій роботі.

Як відомо, поняття «суверенітет» походить від латинського терміну «*suverenus*» (суверен, володар) і означає «повновладдя». Якщо застосувати адекватне трактування, то цей термін означає концентрацію верховної влади в одних руках. Щоправда зустрічається підхід, відповідно до якого термін «суверенітет» виводиться від латинського «*superareitas*» (сформульоване шляхом перетворення від *super* – superior – *superanitas* – *soveranitas*), що в буквальному сенсі означає «верховний, більш високий, найвищий» [9].

У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях можна зустріти два підходи до обґрунтування правової природи суверенітету – як властивості держави та як властивості державної влади [8]. Проте, переважна більшість авторів, позицію яких ми поділяємо, розглядають суверенітет як одну з ключових ознак саме

державної влади. У сучасній правовій доктрині під державним суверенітетом прийнято розуміти верховенство державної влади всередині країни над будь-яким проявом влади та незалежність і рівноправність в міжнародних відносинах [1].

Верховенство державної влади означає виключний її примат та суверенне право встановлювати загальний правопорядок в країні, визначати права та обов'язки громадян, формувати державні органи та регламентувати їх діяльність, застосовувати механізми державного примусу, здійснювати правове регулювання суспільних відносин в державі тощо. Під єдністю державної влади розуміється існування у певній державі системи органів управління, що уособлюють собою верховну державну владу. Правові властивості єдності державної влади пояснюють її сутність таким чином, що всі повноваження, що реалізуються для здійснення основних функцій держави, належать до сфери компетенції системи органів, що становлять собою вищу державну владу. Єдність державної влади також обґрунтовується її неподільністю, що означає виключно функціональний поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Нарешті, під незалежністю прийнято розуміти самостійність державної влади у міжнародно-правових відносинах, зокрема у налагодженні рівноправних двосторонніх відносин з іншими країнами, вступі до міжнародних організацій та інтеграційних об'єднань, поважаючи при цьому суверенітет інших країн та дотримуючись норм міжнародного права [3]. Таким чином суверенітет є визначальним фактором розкриття політико-правової сутності держави, який дозволяє виокремити її з поміж інших політико-правових утворень.

Зважаючи на стрімкий розвиток глобалізації і регіональної інтеграції, у сучасних дослідженнях особливий акцент робиться на тому, що державний суверенітет є гарантією здійснення державою своїх внутрішніх та зовнішніх функцій, а також не допущення підпорядкування державної влади волі та розсуду іншої держави, інтеграційного об'єднання або міжнародної організації, якщо інше не передбачено у конституції чи чинному законодавстві країни.

Конституції і законодавство багатьох сучасних країн містять норми, які упорядковують питання, пов'язані із членством

держави в міжнародних організаціях та інтеграційних об'єднаннях. Так, Конституція України містить низку положень, які передбачають, реалізацію Президентом, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО, що позначається на засадах внутрішньої і зовнішньої політики (Преамбула та статті 85, 102 і 116); реалізацію зовнішньополітичної діяльності з метою забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загально визнаними принципами і нормами міжнародного права (ст. 18); взаємовідносини України з іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями з метою надання / отримання позик і економічної допомоги (ст. 85) [6].

Конституції держав-членів ЄС, як правило, містять окремі розділи чи статті, які регламентують членство країни у складі Європейського Союзу, а також підстави делегування окремих суверенних прав і повноважень від уряду на інститутів ЄС, наприклад, конституції Бельгії (ст. 8, 34, 117, 168), Голландії (статті 92, 94), Італії (ст. 117), Польщі (статті 90, 91), Франції (розділ XV).

Практика делегування інститутам інтеграційного об'єднання чи органам міжнародної організації права реалізації окремих суверенних прав і повноважень породжує питання про співвідношення Суверенітету і суверенних прав.

У вітчизняній правовій доктрині державний суверенітет визнається фундаментальною властивістю державної влади. З точки зору формальної логіки, оперуючи такими категоріями, як «форма» і «зміст», слід зазначити, що поняття державного суверенітету в цьому випадку представляє собою форму, зміст якої розкривається через сукупність суверенних прав. Відповідно, суверенні права держави представляють собою юридичну конкретизацію та реалізацію змісту державного суверенітету [4; 35].

Суверенні права впливають на обсяг змісту державного суверенітету: якщо обсяг суверенних прав розширюється, то це свідчить

про зміцнення суверенітету, тоді як процес зменшення обсягу суверенних прав слід розглядати як загрозу незалежності держави в майбутньому. Цілком слушним є використання за аналогією для пояснення феномену суверенних прав держави доктрини природних прав людини: суверенні права належать державі з моменту її виникнення, тобто їх поява ніяк не залежить від будь-яких інших чинників. Факт існування у держави певних суверенних прав не потребує спеціального доведення шляхом їх нормативного закріплення на рівні конституції чи чинного законодавства.

Розкриття змісту як поняття «державний суверенітет», так «суверенні права», передбачає акцентування уваги на внутрішньо- та зовнішньодержавну сфери. Щоправда комплексних досліджень питання про класифікацію суверенних прав за сферами їх застосування майже не проводилися [1; 35]. Так, до суверенних прав у внутрішньодержавній сфері можна віднести права на встановлення адміністративно-територіального поділу, введення єдиної грошової одиниці, запровадження державного мита та оподаткування, введення інституту підданства (громадянства), здійснення юридичної регламентації суспільних відносин, застосування спеціальних заходів державного впливу тощо. У свою чергу до суверенних прав у зовнішньополітичній сфері слід віднести право на укладення міжнародних договорів; на проголошення нейтралітету та позаблокового статусу; вступ до складу міжнародних організацій та інтеграційних об'єднань; право на належну повагу до життя осіб, які представляють інтереси держави в іноземному просторі; право на забезпечення дипломатичного імунітету для представників держави, чії повноваження здійснюються в рамках їхньої правоздатності; право на імунітет від юрисдикції іноземних органів судової влади тощо [26, С. 49-52].

Новаторський підхід до класифікації суверенних прав запропонувала А. Туренко, позицію якої ми цілком поділяємо. У своєму дослідженні вона запропонувала розглядати суверенні права в контексті аналізу окремих вимірів економічного суверенітету. Так, на думку дослідниці, зміст *монетарного суверенітету* можна розкрити через наступні суверенні права держави: право випуску

національної валюти; право визначати та змінювати вартість цієї валюти; право регулювати використання цієї валюти або будь-якої іншої валюти на своїй території; зміст *фіскального суверенітету* може бути конкретизований за допомогою таких суверенних прав держави як право встановлювати, вводити та стягувати податки та збори з фізичних осіб та організацій у межах своєї фіскальної території; встановлювати суб'єкти та об'єкти податкового законодавчого впливу; визначати податкову базу, податковий період, податкові ставки, порядок обчислення податку, порядок та строки сплати податку формулювати і реалізовувати власну національну податкову політику; співпрацювати з іншими державами з питань оподаткування; здійснювати контроль за надходженням відповідних доходів до скарбниці та встановлювати примусові заходи для зобов'язаних осіб, покликаних забезпечити захист майнових інтересів держави; *торговельний суверенітет* проявляється у праві держави самостійно встановлювати правила ввозу та вивозу товарів, а також мита та торговельні обмеження; в основі *ресурсного суверенітету* лежить невідчужуване суверенне право держави на розвідку, експлуатацію та розміщення природних ресурсів; на експропріацію активів іноземних інвесторів і відновлення контролю над своїми ресурсами відповідно до порядку, встановленому законом тощо [12].

Успіх Європейського Союзу зумовив інтерес країн з інших регіонів світу до міждержавної інтеграції. Створення інтеграційних об'єднань переважно економічного характеру, наприклад, АТЕС, АСЕАН, ЕКОВАС, ЮДЕАК, НАФТА/ USMCA, ГАВКІТ, МЕРКОСУР, стало загальною тенденцією сучасного етапу державотворення.

Вступ до інтеграційних об'єднань – це результат свідомого і добровільного рішення держави, як і передача права реалізації частини своїх суверенних прав на рівень інститутів об'єднання. Обсяг суверенних прав, що були добровільно делеговані державами-членами ЄС інститутам ЄС, умовно називаються його «суверенітетом», хоча в класичному розумінні Європейський Союз не можна віднести до суверенних політико-правових утворень. В

сучасних умовах так званий «європейський суверенітет» інколи називають компромісним, оскільки він утворився внаслідок досягнення складного балансу між суверенітетом держав-членів ЄС та делегованим Союзу обсягом суверенних прав.

Саме від волевиявлення держав залежить, яка інтеграційна модель буде обрана, які засади – наднаціональні чи міжурядові – будуть переважати в побудові інституційної моделі організації влади, який обсяг суверенних прав буде переданий створеному об'єднанню, а також, що буде представляти собою його правопорядок. При цьому слід наголосити, що саме держави-члени залишаються «господарями установчих договорів», а отже без їх волевиявлення не може відбутися процес їхньої десоверенізації. Навіть в Європейському Союзі, однією з ключових засад якого є принцип верховенства права, реальної загрози перетворення ЄС на федеративне утворення або неоімперську модель влади не існує [24]. З цього приводу слід загадати позицію Конституційного Суду Німеччини, яку він висловив у справі щодо тлумачення ч. 1 статті 24 Основного Закону. На думку Суду, Основний закон «... не уповноважує на власне передачу верховних прав держави, а відкриває національний правопорядок таким чином, що претензія ФРН на виключне право розпоряджатися своїми верховними повноваженнями скасовується і допускається пряма дія і застосування права з іншого джерела в рамках внутрішньодержавної компетенції» [30]. У ще одному рішенні з приводу сумісності Лісабонського договору з німецьким конституційним законодавством Конституційний Суд Німеччини наголосив на тому, що «передача суверенних повноважень Європейському Союзу» обумовлена збереженням «суверенної державності конституційної держави (...) на основі інтеграційної програми відповідно до принципу передачі та поваги до конституційної ідентичності держав-членів». При цьому Суд сітко висловився з приводу того, що він розглядає Європейський Союз як засноване на договорі об'єднання держав, які залишаються суверенними та є «господарями Договорів» [27; 30; 32].

Попри делегування інститутам Європейського Союзу права реалізації значного

обсягу суверенних прав, держави-члени зберігають за собою суверенітет і незалежність, свідченням чого є право вільного виходу зі складу об'єднаної Європи (реалізоване Великою Британією в 2020 р.) та визначення меж участі у поглибленні інтеграції (як відомо, Велика Британія за часів членства в ЄС відмовилася запроваджувати у себе спільну грошову одиницю ЄС – євро, виступала проти інтеграції в оборонній сфері, дистанціювалася від участі у спільній міграційній політиці), а також збереження контролю за дотриманням рівноваги між наднаціональними і міжурядовими засадами організації та функціонування Європейського Союзу.

Варто зазначити, що ототожнювати практику делегування державами права реалізації певного обсягу своїх суверенних прав на рівень Євросоюзу із передачею кому-небудь суверенітету або навіть його частини є абсолютно некоректним. Зміст державного суверенітету не передбачає будь-якого його відчуження від держави-носія. В юридичній доктрині державний суверенітет визнано абсолютною, неподільною та невідчужуваною властивістю державної влади, а тому втрата державою суверенітету означатиме припинення її існування як суб'єкта міжнародного права. Саме тому стосовно державного суверенітету неприпустимо вживати такі словосполучення, як «частковий», «неповний», «применшений», «обмежений», «фрагментарний» тощо.

Висновки. Започаткування європейського інтеграційного процесу та його поглиблення надає актуальності питанню про умови збереження суверенітету держав-членів в умовах членства в Європейському Союзі, в правовій природі якого чітко проявляється наднаціональні засади. Ефективність функціонування об'єднаної Європи залежить від делегування національними урядами права здійснення окремих суверенних прав інститутам ЄС. Поглиблення інтеграції обумовлює розширення переліку делегованих суверенних прав, що однак не призводить до позбавлення суверенітету держав-членів ЄС. Це обумовлено тим, що держави-члени є «господарями» установчих договорів, а отже контролюють додержання балансу між наднаціональними та міжурядовими засадами в організації й функціонування Європейського Союзу.

Список використаних джерел:

1. Байдін Ю.В. Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції (питання теорії): дис. ...канд. юрид. наук.: 12.00.01. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». 2012. 244 с.
2. Байдін Ю. В. Про межі суверенітету держав-членів ЄС: постановка питання. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2005. Вип. 10. С. 142–144.
3. Белєвцева В. Державний суверенітет, його ознаки та властивості. *Підприємництво, господарство і право*. 2009. № 10. С. 7–10.
4. Гаврильців М. Т., Лук'янова Г. Ю. Реалізація державного суверенітету та суверенних прав держави в умовах євроінтеграції. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія юридична. 2017. №. 4. С. 89–98.
5. Єфіменко В. С. Принцип субсидіарності як баланс взаємодії інституцій (на прикладі Європейського Союзу). *Історико-правовий часопис*. 2022. Т. 18. №. 1. С. 31–38.
6. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
7. Прієшкіна О. В., Харченко О. О. Політико-правова теорія державного суверенітету в умовах глобалізації та євроінтеграції. *Правова держава*. 2022. №45. С. 7–15.
8. Санковська Т. І. Основні підходи до розуміння державного суверенітету. *Актуальні проблеми політики*. 2014. Вип. 53. С. 80–88.
9. Словська І. Є. Суверенітет як об'єкт державної зради: доктринальний аналіз. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Юриспруденція. 2015. Вип. 14(2). С. 68–70.
10. Супрунова І., Бойчук Д. Наслідки Вrexit для Європейського Союзу та Великої Британії. *Молодий вчений*. 2019. №. 11 (75). С. 63–65.
11. Трагнюк О. Принцип субсидіарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р. *Право України*. 2003. №. 1. С. 25–29.
12. Туренко А. Ю. Економічна безпека України як умова забезпечення її національних інтересів: теоретико-правовий аналіз: дис. ... д-ра філософії за спеціальністю 081 «Право». Харків, 2024. С. 30–36.
13. Чевичалова Ж. В. Британська сецесія: черговий крок у непростих стосунках ЄС і Великої Британії. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики*: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків, 2016. С. 86–90.
14. Шульга М. А. Наднаціональність та «проблема суверенітету» в Європейському Союзі. *Політологічний вісник*. 2009. №. 41. С. 340–350.
15. Якименко Х. Наднаціональна організація влади і державний суверенітет: проблеми співвідношення. *Вісник Академії правових наук України*. 2011. №. 3. С. 36–44.
16. Яковюк І. В. Вrexit: причини і наслідки британського референдуму. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики*: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків, 2016. С. 25–29.
17. Яковюк І. В. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. №. 3. С. 114–126.
18. Яковюк І. В. Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2004. №. 8. С. 57–68.
19. Яковюк І. В. Історичні передумови і основні етапи європейської інтеграції. *Вісник Академії правових наук України*. 2003. №. 4. С. 82–92.
20. Яковюк І. В., Орловський Р. Р. Європейське оборонне співтовариство: витоки становлення інтеграції в оборонній сфері. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 139. С. 264–277. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115332>.
21. Яковюк І. Особливості впливу наднаціональної організації на державний суверенітет країн-кандидатів та країн-сусідів (на прикладі Європейського Союзу). *Вісник Академії правових наук України*. 2010. №. 3. С. 19–31.

22. Яковюк І. В. Принцип лояльної співпраці Європейського Союзу і держав-членів: загальна характеристика. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юрид. науки»*. 2014. Вип. 5. Т. 3. С. 300–303.
23. Яковюк І. В. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. № 4. С. 22–30.
24. Яковюк І. В. Теоретичні основи європейської інтеграції. *Теорія і практика правознавства: електронне видання*. 2014. Вип. 2 (6).
25. Brack N., Coman R., Crespy A. Unpacking old and new conflicts of sovereignty in the European polity. *Understanding Conflicts of Sovereignty in the EU*. Routledge, 2021. P. 1–16.
26. Cassese A. *International law*. Oxford University Press, 2005. 558 p.
27. Cloots E. National Identity, Constitutional Identity, and Sovereignty in the EU. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*. 2016. №2, P. 82–98.
28. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2020 A Union that strives for more. COM/2020/37 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0037>.
29. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Secure 5G deployment in the EU - Implementing the EU toolbox. COM/2020/50 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0050>.
30. Considérations principales du jugement du second sénat du 30 Juin 2009. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/FR/2009/06/es20090630_2bve000208fr.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
31. Jabko N., Luhman M. Reconfiguring sovereignty: Crisis, politicization, and European integration. *The European Union Beyond the Polycrisis?* Routledge, 2020. P. 75–93.
32. Murkens, Jo Eric Khushal (2010) *Bundesverfassungsgericht (2 BvE 2/08): “We want our identity back” - the revival of national sovereignty in the German Federal Constitutional Court's decision on the Lisbon Treaty*. Public Law, 2010. Pp. 530–550.
33. Sovereignty, post-sovereignty and pre-sovereignty: three models of the state, democracy and rights within the EU. *Constitutionalism and democracy*. Routledge, 2017. P. 547–570.
34. Verellen T. European Sovereignty Now? A Reflection on What It Means to Speak of European Sovereignty'. *European Papers-A Journal on Law and Integration*. 2020. Vol. Issue 1. P. 307–318.
35. Yakoviyk I. V., Shestopal S. S., Baranov P. P., Blokhina N. A. (2018). State sovereignty and sovereign rights: EU and national sovereignty. *Opcion*. 34(87-2). Pp. 376–385.

References:

1. Baidin Yu.V. Derzhavnyi suverenitet i yoho mezhi v umovakh yevropeiskoi intehratsii (pytannia teorii): dys. ...kand. yuryd. nauk.: 12.00.01. Kharkiv: Nats. un-t “Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho”. 2012. 244 c.
2. Baidin Yu. V. Pro mezhi suverenitetu derzhav-chleniv YeS: postanovka pytannia. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. 2005. Vyp. 10. S. 142–144.
3. Bielievitseva V. Derzhavnyi suverenitet, yoho oznaky ta vlastyvoli. *Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2009. № 10. S. 7–10.
4. Havryltsiv M. T., Luk'ianova H. Yu. Realizatsiia derzhavnoho suverenitetu ta suverennykh prav derzhavy v umovakh yevrointehratsii. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna*. 2017. №. 4. S. 89–98.
5. Yefimenko V. S. Pryntsyp subsydiarnosti yak balans vzaiemodii instytutsii (na prykladi Yevropeiskoho Soiuzu). *Istoryko-pravovyi chasopys*. 2022. T. 18. №. 1. S. 31–38.
6. Konstytutsiia Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

7. Priieshkina O. V., Kharchenko O. O. Polityko-pravova teoriia derzhavnogo suverenitetu v umovakh hlobalizatsii ta yevrointehratsii. *Pravova derzhava*. 2022. №45. S. 7–15.
8. Sankovska T. I. Osnovni pidkhody do rozuminnia derzhavnogo suverenitetu. *Aktualni problemy polityky*. 2014. Vyp. 53. S. 80–88.
9. Slovka I. Ye. Suverenitet yak ob'iekt derzhavnoi zrady: doktrynalnyi analiz. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Yurysprudentsiia*. 2015. Vyp. 14(2). S. 68–70.
10. Suprunova I., Boichuk D. Naslidky Brexit dlia Yevropeiskoho Soiuzu ta Velykoi Brytanii. *Molodyi vchenyi*. 2019. №. 11 (75). S. 63–65.
11. Trahniuk O. Pryntsyp subsydiarnosti za Yevropeiskoiu konventsiiu pro zakhyst prav i osnovnykh svobod liudyny 1950 r. *Pravo Ukrainy*. 2003. №. 1. S. 25–29.
12. Turenko A. Yu. Ekonomichna bezpeka Ukrainy yak umova zabezpechennia yii natsionalnykh interesiv: teoretyko-pravovy analiz: dys. ... d-ra filosofii za spetsialnistiu 081 “Pravo”. Kharkiv, 2024. C. 30–36.
13. Chevychalova Zh. V. Brytanska setsesiia: chervovy krok u neprostrykh stosunkakh YeS i Velykoi Brytanii. *Yevropeiska intehratsiia v konteksti suchasnoi heopolityky*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf., m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r. Kharkiv, 2016. S. 86–90.
14. Shulha M. A. Nadnatsionalnist ta “problema suverenitetu” v Yevropeiskomu Soiuzi. *Politologichnyi visnyk*. 2009. №. 41. S. 340–350.
15. Yakymenko Kh. Nadnatsionalna orhanizatsiia vlady i derzhavnyi suverenitet: problemy spivvidnoshennia. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2011. №. 3. S. 36–44.
16. Yakoviuk I. V. Brexit: prychny i naslidky brytanskoho referendumu. *Yevropeiska intehratsiia v konteksti suchasnoi heopolityky*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf., m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r. Kharkiv, 2016. S. 25–29.
17. Yakoviuk I. V. Derzhavnyi suverenitet natsionalnykh derzhav u skladi Yevropeiskoho Soiuzu: problemy vyznachennia. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2004. № 3. S. 114–126.
18. Yakoviuk I. V. Yevropeyskyi rehionalizm u konteksti rozbudovy Yevropeiskoho Soiuzu. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. 2004. № 8. S. 57–68.
19. Yakoviuk I. V. Istorychni peredumovy i osnovni etapy yevropeiskoi intehratsii. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2003. № 4. S. 82–92.
20. Yakoviuk I. V., Orlovskiy R. R. Yevropeiske oboronne spivtovarystvo: vytoky stanovlennia intehratsii v oboronni sferi. *Problemy zakonnosti*. 2017. Vyp. 139. S. 264–277. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115332>.
21. Yakoviuk I. Osoblyvosti vplyvu nadnatsionalnoi orhanizatsii na derzhavnyi suverenitet krain-kandydativ ta krain-susidiv (na prykladi Yevropeiskoho Soiuzu). *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2010. № 3. C. 19–31.
22. Yakoviuk I. V. Pryntsyp loialnoi spivpratsi Yevropeiskoho Soiuzu i derzhav-chleniv: zahalna kharakterystyka. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Serii “Iuryd. nauky”*. 2014. Vyp. 5. T. 3. S. 300–303.
23. Yakoviuk I. V. Subsidiarnist yak pryntsyp vzaiemovidnosyn natsionalnykh derzhav i Yevropeiskoho Soiuzu. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2004. № 4. S. 22–30.
24. Yakoviuk I. V. Teoretychni osnovy yevropeiskoi intehratsii. *Teoriia i praktyka pravoznavstva: elektronne vydannia*. 2014. Vyp. 2 (6).
25. Brack N., Coman R., Crespy A. Unpacking old and new conflicts of sovereignty in the European polity. *Understanding Conflicts of Sovereignty in the EU*. Routledge, 2021. R. 1–16.
26. Cassese A. *International law*. Oxford University Press, 2005. 558 p.
27. Cloots E. National Identity, Constitutional Identity, and Sovereignty in the EU. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*. 2016. №2, R. 82–98.
28. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2020 A Union that strives for more. COM/2020/37 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0037>.

29. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Secure 5G deployment in the EU - Implementing the EU toolbox. COM/2020/50 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0050>.

30. Considérations principales du jugement du second sénat du 30 Juin 2009. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/FR/2009/06/es20090630_2bve000208fr.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

31. Jabko N., Luhman M. Reconfiguring sovereignty: Crisis, politicization, and European integration. *The European Union Beyond the Polycrisis?* Routledge, 2020. R. 75–93.

32. Murkens, Jo Eric Khushal (2010) Bundesverfassungsgericht (2 BvE 2/08): “We want our identity back” - the revival of national sovereignty in the German Federal Constitutional Courts decision on the Lisbon Treaty. *Public Law*, 2010. Rp. 530–550.

33. Sovereignty, post-sovereignty and pre-sovereignty: three models of the state, democracy and rights within the EU. *Constitutionalism and democracy*. Routledge, 2017. P. 547–570.

34. Verellen T. European Sovereignty Now? A Reflection on What It Means to Speak of European Sovereignty. *European Papers-A Journal on Law and Integration*. 2020. Vol. Issue 1. P. 307–318.

35. Yakoviyk I. V., Shestopal S. S., Baranov P. P., Blokhina N. A. (2018). State sovereignty and sovereign rights: EU and national sovereignty. *Opcion*. 34(87-2). Rp. 376–385.